

АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В ПОВЕСТИ Ч. АЙТМАТОВА «ДЖАМИЛЯ» И ГУЗЕЛЬ ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»

Акбаров О.А.

Доцент ФерГУ к.ф.и. доц.

Абдулхонова Шахзодахон Ганишеровна

Магистрантка специальности литературоведение (русская литература)

shakhzodaabdulkhanova@gmail.com

Аннотация: Статья сделана попытка рассмотреть образы главных героинь повести Ч.Айтматова "Джамиля" и романа Г.Яхиной "Зулейха открывает глаза". Не смотря на то что, литературные жанры повесть и роман сильно отличаются друг от друга по ряду своих признаков, попробуем найти перекликающиеся моменты в характерах героинь и событиях. В этих произведениях темы женской покорности и обреченности, вечные темы веры и любви, становления личности являются общими.

Ключевые слова: русская литература XX века, художественный образ, мотив, реализм, тема любви, тема веры, женская покорность, становление личности, Джамиля, Зулейха.

Annotation: The article makes an attempt to consider the images of the main heroines of Ch. Aitmatov's story "Djamilya" and G. Yakhina's novel "Zuleikha Opens Her Eyes". Despite the fact that the literary genres of the story and the novel are very different from each other in a number of their characteristics, we will try to find overlapping moments in the characters of the heroines and events. In these works, the themes of female humility and doom, the eternal themes of faith and love, and the formation of personality are common.

Key words: Russian literature of the twentieth century, artistic image, motif, realism, theme of love, theme of faith, female submission, personality development, Jamila, Zuleikha.

Чингиз Айтматов очень долго определялся в литературе, искал героев, темы, сюжеты. Его герои — труженики, твердо верящие в светлые, добрые начала создаваемой при самом активном их участии жизни. Это люди чистые и честные, открытые всему хорошему в мире, в деле безотказные, в стремлениях возвышенные, во взаимоотношениях с людьми прямые и откровенные.

В повести «Джамиля» писателю удалось схватить и запечатлеть яркие куски жизни, светящиеся радостью и красотой, несмотря на пронизывающий их внутренний драматизм. Также, в произведение Гузель Яхиной главная героиня Зулейха, смогла завоевать сердца читателей, тем что многие узнали себя или своих знакомых.

В небольшой повести «Джамиля» преобладает одно очень ценное для писателя ощущение: внутренняя готовность принять всю полноту и удивительное многообразие жизни, естественность каждого душевного движения, идущая от органической уверенности в своем достоинстве, в своей человечности. Свободное, легкое дыхание чувствуется в этой чуть наивной, доверчивой прозе. Роман «Зулейха» также принимает все сложности и многообразие непонятного, но интересного мира со всеми своими новшествами и дикостью для простой деревенской женщины. Это произведения об извечном и неутолимом стремлении женщин к свободе.

Произведения знаменитых писателей о судьбах «маленьких женщин» Джамиля и Зулейха имеют много общего, чем казалось на первый взгляд. Война в этом плане является ключевым стержнем для развития дальнейших событий и личностного роста героинь. Героини «Джамиля» Чингиза Айтматова и «Зулейха» Гузель Яхиной проходят через трансформационный путь, который не только затрагивает тему борьбы народов, но и демонстрирует силу и стойкость духа простых людей.

Опираясь, на опыт и историю своих народов Чингиз Айтматов и Гузель Яхина создали заставляющие задуматься повествования, в которых исследуются сложности жизни и значение становления личности для формирования идентичности героев. В обоих произведениях описывается военное время и отражение последствий войны в жизнь простых людей. Это лето сорок третьего года в произведение «Джамиля» и время раскулачивания (тридцатые-пятидесятые годы советского времени) в романе «Зулейха». Именно в эти тяжелые времена начинается трансформация героинь.

Героини изображены как покорные женщины своего времени, одна киргизка другая татарка, связанные общественными нормами и ожиданиями, навязанными им семьями и обществом. Однако их обыденная жизнь принимает драматический оборот, когда теряют крепкую почву под ногами, своих мужей; оставаясь одни на произвол судьбы и обстоятельств. По мере того, как жизнь продолжается их жизни превращаются на поле боя, и они обе вынуждены

приспосабливаться к суровым реалиям войны. Именно в эти тяжелые времена начинается трансформация главных героинь.

В этих произведениях главные героини невестки, трудолюбивые, терпеливые, не нарушающие семейные традиции и обычаи. «Джамиля была под стать матери – неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная». [7. 16] И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. [7. 19]. В «Зулейхе...» главная героиня почти всегда находится на пределе своих физических сил. Она должна работать, как ее муж, даже намного больше мужа: не только работать наравне с ним, но и обслуживать его мать и его самого, когда он уже отдыхает от трудов. Уход за скотиной, заготовка дров, приготовление еды, топка бани – все ложится на хрупкие в прямом смысле слова плечи Зулейхи. [8. 517]

Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенные в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискос спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые айльные песенки, в ее красивых глазах появлялся недевичий блеск. [7. 21]

Поначалу и Джамиля и Зулейха охвачены страхом и беспомощность перед настигшими их обстоятельствами судьбы. Становятся очевидцами разрушений и гибели людей, где война никого не щадит. Это сцена возвращения раненных солдат с фронта из произведения Чингиза Айтматова "Джамиля", и эшелон, что увозит и убивает людей голодом и беспомощностью из романа Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Они также разрываются между верностью мужьям и растущими чувствами к другому человеку, что считается грехом для их народов. Это неожиданный возлюбленный дезертир Садык из повести «Джамиля» и убийца мужа и виновник всех ее бед, Игнатов из романа «Зулейха открывает глаза». Однако, со временем, и Джамиля и Зулейха начинают сомневаться в традиционных ролях, которые были навязаны им как женщинам. Они начинают проявлять самостоятельность и принимать решения самостоятельно, освобождаясь от ограничений патриархального общества.

По мере того, как отношения Джамили с Садыком углубляются, растет и ее понимание себя и своих желаний. Она признает свои чувства к Садыку и понимает, что ее любовь к нему - это не предательство мужа, а осознание собственных желаний и нужд. А для Зулейхи таким толчком стало

материнство, долгожданный ребенок для которого она вынуждена была приспособливаться к реалиям жестокой жизни. Таким образом, героини превращаются из пассивного наблюдателя в активного участника собственной жизни, делая выбор, который бросает вызов общественным нормам и ожиданиям. Они больше не те покорные и послушные женщины, какими были когда-то, а сильные и независимые личности, которые не раскаиваются в своем выборе.

В конце концов, героини становятся выше всех, пройдя через трансформационный путь самопознания. Они больше не определяются своими ролями дочери, сестры или жены, а как личности со своими собственными убеждениями и желаниями. Их рост не ограничивается только личной идентичностью, но они также становятся символом надежды и стойкости для своего сообщества. Джамиля и Зулейха являются свидетельством силы человеческого духа, способного преодолевать самые суровые обстоятельства и становиться более сильной и совершенной версией себя.

В заключение можно сказать, что повесть Чингиза Айтматова «Джамиля» и роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» - это не просто истории любви и войны, но и глубокое исследование личностного роста и самоидентификации. Через эти образы авторы демонстрируют силу самопознания и важность освобождения от социальных ограничений для создания собственной судьбы. Эти произведения вдохновляют нас на то, чтобы принять себя такими, какие мы есть на самом деле, и воспользоваться преобразующей силой личностного роста.

Список использованной литературы:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики – М., 1975 – С.505
2. Волков И. Ф. Теория литературы - М.: 1995.
3. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы – М.: 1976.
4. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие/Вступительная статья Н. Д. Тamarченко; С. Н. Бройтмана при участии Н. Д. Тamarченко.-М.: Аспект Пресс, 1999.- С. 334
5. Улицкая Л., Зулейха открывает глаза: роман/ Гузель Яхина; предисловие Л. Улицкой, Москва: АСТ 2017 – С.517
6. Хализев В. Е. Теория Литературы - М.:Издательство «Высшая школа»,1999.- С.381
7. Чингиз Айтматов Джамиля: Повести. – М.: Прогресс, 1981. – С.415

8. Яхина Г. Зулейха открывает глаза. Москва, 2017 – С.517